

Derechos y delitos que afectan a las mujeres

Resumen

La mujer como ser social, se ha enfrentado desde tiempos a circunstancias negativas, algunas superadas otras no, como también hay países que han sabido sobreponerse a tabúes y pensamientos parejos con actitudes tóxicas para un saludable desarrollo del tejido popular, y sin embargo otros han quedado anclados en prácticas que podrían ser del Medioevo. Estos elementos, que incluyen un acervo de particularidades que se encuadran en ámbitos como salud, malos tratos, guerra, pobreza, delito, sexualidad e inclusive vejez, tienen como máximo exponente a la educación, subyacente a cualquier motivación y ejecución de actos reprobables, desde una visión iusnaturalista de las cosas y con la aplicación del sentido común, éste último es el paradigma que moldea la dirección a seguir en el respeto y ordenada convivencia